

BOSHLANG'ICH SINFDA GEOMETRIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA KUB VA KUBOIDNING O'RNI

Ibragimova Nozima Ulug'bekovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,

"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343630>

***Annotatsiya.** Boshlang'ich matematika dasturida geometrik material tushunchasi katta o'rin egallaydi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tasavvurlarini shakllantirishda fazoviy jismlar, xususan, kuboid (to'g'ri burchakli parallelepiped) va kuboidning ahamiyati haqida so'z borgan. Shu o'rinda kub va kuboidning o'xshash va farqli jihatlarini va xossalari haqida masalalarga to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** boshlang'ich sinf, matematika, geometrik material, kub, kuboid, qirralar uzunliklar yig'indisi, sirt yuzi, hajm.*

***Annotation.** The concept of geometric material occupies a large place in the elementary mathematics program. This article talks about the importance of spatial objects, in particular, cuboid (rectangular parallelepiped) and cuboid in the formation of geometric imagination of elementary school students. In this place, the problems representing the similar and different aspects and properties of the cube and cuboid are discussed.*

***Keys words:** Primary class, mathematics, geometric material, cube, cuboid, the sum of the lengths of the edges, surface face, volume.*

***Аннотация.** Понятие геометрического материала занимает большое место в программе начальной математики. В данной статье говорится о значении пространственных объектов, в частности кубоида (прямоугольного параллелепипеда) и кубоида в формировании геометрического воображения учащихся младших классов. В этом месте обсуждаются вопросы, представляющие сходные и разные аспекты и свойства куба и кубоида.*

***Ключевые слова:** Начальный класс, математика, геометрический материал, куб, кубовидный, сумма ребер, поверхность поверхности, объем.*

Matematika aniq mantiqiy mushohadalarga asoslangan bilimlar haqidagi fan bo'lib, unda tafakkur yuritish mantiqiy qonunlar asosida amalga oshiriladi. Bugun o'quvchilar o'rtasida matematika faniga qiziqish har qachongidan ham ortib bormoqda. Matematikani geometriyasiz tasavvur etib bo'lmaydi, chunki geometriya matematikaning shakllar, ularning xossalari va o'zaro munosabatlarini o'rganadigan bo'limi hisoblanadi. Shu boisdan boshlang'ich sinf matematika darslari sifat va samaradorligini oshirishda geometrik tasavvurlarni shakllantirishga ham alohida e'tibor berishga to'g'ri keladi. Ma'lumki, matematika fani inson aqlini charxlaydi, diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan maqsadga erishish uchun qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikka o'rgatadi va eng muhimi mulohaza yuritishga majbur qiladi.

Boshlang'ich sinflarda uchraydigan geometrik materiallar o'rtasida kub va kuboid alohida ahamiyat kasb etadi. Negaki, ular eng sodda fazoviy jismlar bo'lib, boshlang'ich 3-4-

sinflarda o'quvchilar ularni ko'rinishi, elementlari va xossalarini o'rganib geometrik tasavvurlarini shakllantirishda asos bo'lib xizmat qiladi.

➤ 1. Kuboid (to'g'ri burchakli parallelepiped)

Yoqlari to'g'ri to'rtburchaklardan iborat, to'g'ri burchakli prizmaqa kuboid (to'g'ri burchakli parallelepiped) deyiladi. Biz yon atrofda ushbu jismni ifodalovchi ko'plab predmetlarni keltirishimiz mumkin. Masalan: kitob, g'isht, parta, va qutilar. Bu orqali bolada ushbu mavzuni tushunish va o'zlashtirish jarayoni yaxshilanadi.

Uning elementlarini quyidagi rasmdan aniqlaymiz.

- 8 ta uchi bor. Uchlari nuqtalardan iborat.
- 12 ta qirrasini bor. Qirralari 3xil uzunlikdagi kesmalardan iborat.
- 6 ta yog'i bor. Yoqlari to'g'ri to'rtburchaklardan iborat.

1-rasm

Uning qirralarini a (eni), b (bo'yi) va c (balandligi) deb belgilasak, quyidagilarni aniqlash mumkin.

1. $l=4*(a+b+c)$ - qirralar uzunliklar yig'indisi;

2. $S=2*(a*b+b*c+a*c)$ – sirtining yuzi;

3. $V=a*b*c$ -hajmi.

➤ 2. Kub

Barcha yoqlari teng kvadratlardan iborat to'g'ri burchakli parallelepipedga kub deyiladi. Biz odatda kubni kuboidning xususiy holi sifatida ham qarash mumkin.

Uning elementlarini o'rganib chiqadigan bo'lsak,

- 8 ta uchi bor. Uchlari nuqtalardan iborat.
- 12 ta qirrasini bor. Uchlari uzunliklari bir xil kesmalardan iborat.

- 6 ta yog'i bor. Yoqlari bir xil kvadratlardan iborat.

2-rasm

Kubning qirrasini a deb belgilab olsak, uning quyidagi xossalarini aniqlash mumkin.

1. $l=12*a$ - qirralar uzunliklar yig'indisi;

2. $S=6*a^2$ – sirtining yuzi;

3. $V=a^3$ -hajmi.

Endi esa ularning o'xshash va farqli jihatlarini o'rganib chiqamiz. Yuqorida keltilgan ma'lumotlardan shuni bilishimiz mumkinki, ularning elementlari (uchlari, qirralari, yoqlari) soni teng. Shu bilan birga uning qirralari va yoqlari turlicha bo'ladi. Mavzu doirasida masalalar yechishda uzunlik o'lchov birliklari, yuza o'lchov birliklari va hajm o'lchov birliklariga alohida e'tibor berish lozim.

1-masala: Qirralari 2 m, 35 dm va 400 sm bo'lgan kuboidning qirralar uzunliklar yig'indisini toping

Qirralar turli uzunlik o'lchov birliklari bo'lgani uchun talab qilingan savolga javob berish uchun avvalambor, tomonlarni bir xil o'lchov birligiga keltiramiz. Odatda eng kichik o'lchov birligiga o'tkaziladi. Keltirilgan masalada esa detsimetrga o'tkazish qulay.

$$a=2 \text{ m}=2*10 \text{ dm}=20 \text{ dm}$$

$$b=35 \text{ dm}$$

$$c=400 \text{ sm}=40 \text{ dm}$$

$$l=?$$

$$l=4*(a+b+c);$$

$$l=4*(20 \text{ dm}+35 \text{ dm}+40 \text{ dm})=4*95 \text{ dm}=380 \text{ dm}=38 \text{ m.}$$

Javob: Berilgan kuboidning qirralar uzunliklar yig'indisi 38 metrga teng.

2-masala: Qirralari 2m bo'lgan kub shaklidagi akvariumga necha litr suv sig'adi?

Ushbu masala ko'rinishidan sodda ko'rinsada, bir qancha muhim mushohadalarga chorlaydi. Ya'ni hajmni shunchaki formula orqali topamiz. Ammo hajm birliklari orasidagi munosabatlarni bilmasak, unga nechta litr suv ketishini topolmaymiz. Hajm birliklari mavzusi ham aynan 3-sinf darsligida o'qitiladi.

Ya'ni $1\text{m}^3=1000 \text{ dm}^3$; $1 \text{ dm}^3=1000 \text{ sm}^3$; $1\text{m}^3=1000 \text{ mm}^3$ va eng asosiy bizga kerakli bo'lgan munosabat $1\text{dm}^3=1\text{litr}$;

$$a=2 \text{ m}$$

$$V=? \text{ litr}$$

$$V=a^3$$

$$V=2^3=8 \text{ m}^3=8000 \text{ dm}^3=8000 \text{ l}$$

Javob: Berilgan akvariumga 8000 litr suv sig'adi.

3-masala: Qirralari 2 m, 4 m va 8 m bo'lgan kuboidga tengdosh kub qirrasini, sirtini yuzini toping.

Ushbu masalani yechishdan oldin, tengdosh tushunchasiga to'xtalsak, fazoviy jismlar qachonki hajmlari teng bo'lsa, tengdosh bo'ladi. Ya'ni ushbu masalada bizga berilgan kuboid hajmi va qirralari noma'lum bo'lgan kub hajmi tengdir.

$$a=2 \text{ m}$$

$$b=4 \text{ m}$$

$$c=8 \text{ m}$$

$$V=?$$

$$d=? \text{ (kub qirralari)}$$

$$S=? \text{ (kub sirti yuzi)}$$

$$V=a*b*c;$$

$$V=2*4*8=64 \text{ m}^3$$

Unga tengdosh kub qirralari esa $V=d^3=64$ ekanligidan, $d=4 \text{ m}$ ekanligi kelib chiqadi.

$S=6*d^2$ formula yordamida kub sirti yuzini topadigan bo‘lsak, $S=6*4^2=6*16=96 \text{ m}^2$ bo‘ladi.

Javob: Berilgan kuboidga tengdosh kub qirradi 4 metr, sirtining yuzi esa 96 kvadrat metr bo‘ladi.

Ushbu ikki mavzu orasidagi farqlarni yaqool ko‘rsatish uchun jadval ko‘rinishidagi topshiriqlar jamlanmasi bilan amalga oshirsa bo‘ladi.

Savollar	Kuboid	Kub
1. Qirralar soni		
2. O‘zaro teng qirralar soni		
3. Qirralar uzunliklar yig‘indisi formulasi		
4. O‘zaro teng yoqlari soni		
5. Sirtining yuzi formulasi		
6. Hajm formulasi		

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, kub va kuboid fazoviy figuralarning eng soddasi bo‘lganligi uchun ularni o‘rganish orqali o‘quvchilarning fazoviy tasavvurlari kengayishi keyingi sinflarda o‘qitiladigan prizma, piramida, silindr va konus kabi fazoviy figuralarni o‘rganishga zamin bo‘lib xizmat qiladi. Yana shuni aytib o‘tishimiz mumkinki, geometriya fani o‘quvchilarni tasavvur qilishga, tafakkur qilishga va yangicha fikrlashga majbur qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumayev M.E., Z.G‘. Tadjiyeva. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi “Fan va texnologiya”, 2005. 312 bet.
2. I.V.Repyova Matematika 3-sinf 3-qism, Darslik, Toshkent – 2023.
1. 3.I.V.Repyova Matematika 3-sinf 4-qism, Darslik, Toshkent 2023.
3. Ибрагимова, Н. (2024). МАТЕМАТИКА ВА ФИЗИКА FANLARINI BEVOSITA BOG‘LAB O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1103-1110.
4. Ulug‘Bekovna, I. N. (2024). UZLUKSIZ TA‘LIM TIZIMIDA ANIQ FANLAR VA ULARNI O‘QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH. *Science and innovation*, 3(Special Issue 29), 373-375.